

ВИЖАГИЊОИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ НОМВОЖАҲОИ МИНТАҚАИ ШИМОЛИИ ВОДИИ ҲИСОР

МЕЛИКНОРЗОДА ФАРЗОНА

унвонлӯйи кафедраи забони тољикии факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи
байналмилалии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Муаллиф дар мақола хусусиятҳои вижаи ҷойномҳои этнотопонимии минтақаи шимолии водии Ҳисор – ноњияи Турсунзода ва атрофи онро мавриди баррасии таърихӣ забониносии қарор додааст.

Мусаллам аст, ки ғамзистии осоиштаи ду забон ва мардумони тољик ва турк дар қаламрави Осиёи Миёна дар мисоли номвожаҳои таърихии ҷуғрофии водии Ҳисор тилъасум ёфтааст. Чи тавре ки санадҳои таърихӣ нишон медиҳанд, қавму қабिलाҳои туркӣ аз асриҳои XIII мелодӣ ба ин қаламрав ворид шуданд ва ин падидаи таърихӣ дар топонимия ва микротопонимияи Осиёи Пеш, аз ҷумла, қисми шимолии Тоҷикистон ба мушофида мерасанд.

Муаллиф дар асоси маводи топонимикӣ ва микротопонимии қисми марказии Тоҷикистон, яъне водии Ҳисор хусусиятҳои таърихӣ, забониносии ва этнолингвистии топонимияи туркиро аз нуқтаи назари ҷойгиршавӣ ва сохтори ҳудудӣ, инчунин таҳлили таърихӣ – забониносии қавмӣ таҳқиқ кардааст.

Муаллиф ҳангоми таҳлили мавод ба ҳулосае омадааст, ки аксари микротопонимҳо ва этнотопонимҳои ин гурӯҳро калимаҳои тоҷикӣ-туркӣ ташиқ медиҳанд ва онҳо дар қолабҳои калимасозии забонҳои тољикӣ ба вуҷуд омадаанд ва илова бар ин, баъзе этнотопонимҳои гибридӣ тарҷумаи вожаҳои тоҷикиасосро тақрор мекунанд. Ин далелҳои таърихӣ- забониносии исбот мекунанд, ки ин халқҳо дар тури таърих якҷоя зиндагӣ мекарданд ва арзишҳои муштараки таърихӣ фарҳангиро ба вуҷуд меоварданд.

Калидвожаҳо: *этнолингвистика, этнотопоним, топоним, этнос, антропоним, геноним, топонимҳои метафорӣ, этнонимҳои эндогенни, водии Ҳисор, минтақаи Турсунзода.*

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ

МЕЛИКНОРЗОДА ФАРЗОНА

соискатель кафедры таджикского языка факультета таджикской филологии ТМУИЯ
имени Сотима Улуғзода

В статье автор рассмотрела особенности этнотопонимических названий северного региона Гиссарской долины – города Турсунзода и его окрестностей на основе историко-лингвистического анализа. Это факт, что мирное сосуществование двух языков и таджикского и турецкого народов на территории Центральной Азии отражено на примере исторических географических названий Гиссарской долины.

Как показывают исторические данные, тюркские народы и племена проникли на эту территорию с VII века нашей эры, и это историческое явление можно наблюдать в этнотопонимике и микротопонимике Восточной Азии, включая северную часть Таджикистана.

На основе топонимических и микротопонимических материалов центральной части Таджикистана, то есть Гиссарской долины, автор исследовала исторические, языковые и этнолингвистические особенности турецкой топонимики с точки зрения местонахождения и территориальной структуры, а также провел исторический анализ. этнолингвистика. При анализе материала автор пришел к выводу, что большая часть микротопонимов и этнотопонимов этой группы составлена из таджикско-турецких слов, и они созданы в словообразовательных моделях таджикских языков, а кроме того, некоторые гибридные

этнотопонимы. повтор перевода слов на таджикском языке. Эти историко-лингвистические факты доказывают, что эти народы на протяжении всей истории жили вместе и создавали общие исторические и культурные ценности.

Ключевые слова: этнолингвистика, этнотопоним, топоним, этнос, антропоним, геноним, метафорические топонимы, эндогенные этнонимы, Гиссарская долина, регион Турсунзода

ETHNOLINGUISTIC FEATURES OF TOPONYMY IN THE NORTHERN PART OF THE GISSAR VALLEY

MELIKNORZODA FARZONA

candidate of the Department of Tajik Language, Faculty of Tajik Philology, Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulughzoda

In the article, the author examined the features of the ethnotoponymic names of the northern region of the Gissar Valley - the city of Tursunzoda and its environs based on historical and linguistic analysis. It is a fact that the peaceful coexistence of two languages and the Tajik and Turkish peoples in the territory of Central Asia is reflected in the example of the historical geographical names of the Gissar Valley.

As historical data show, the Turkic peoples and tribes penetrated this territory from the 7th century AD, and this historical phenomenon can be observed in the ethnotoponymy and microtoponymy of East Asia, including the northern part of Tajikistan.

Based on toponymic and microtoponymic materials of the central part of Tajikistan, that is, the Hissar Valley, the author studied the historical, linguistic and ethnolinguistic features of Turkish toponymy in terms of location and territorial structure, and also conducted a historical analysis. ethnolinguistics. When analyzing the material, the author came to the conclusion that most of the microtoponyms and ethnotoponyms of this group are composed of Tajik-Turkish words, and they are created in the word-formation models of the Tajik languages, and in addition, some hybrid ethnotoponyms. repeat the translation of words in the Tajik language. These historical and linguistic facts prove that these peoples have lived together throughout history and created common historical and cultural values.

Keywords: ethnolinguistics, ethnotoponym, toponym, ethnos, anthroponym, genonym, metaphorical toponyms, endogenous ethnonyms, Hissar Valley, Tursunzoda region.

Мафъуми этнотопонимия дар номшиносӣ ба маъмуи номҳои қавму қабила, халқияту миллатҳо ва ё гурӯҳҳои этникие далолат мекунад, ки дар заминаи хусусиятҳои қавмию наҷодӣ ба вуҷуд омадаанд. Мувофиқи нишондоди сарчашмаҳои таърихӣ кишваршиносӣ қисмати шимолии водии Ђисор – минтақаи Турсунзода ва тарофи он сарзамини бостоние будааст, ки дар он мардуми гуногунмиллату мухталифнаҷод қору зиндагӣ мекардаанд. Ин гуногунрангии этникӣ таъассумгари кӯчиш, сукунат ва қору фаъолияти гурӯҳҳои этникӣ дар давраҳои мухталифи таърихӣ мебошад, ки дар як қатор номҳои ҷуғрофӣ водӣ (топонимҳо, антропонимҳо ва генонимҳо) таъассум ёфтаанд.

Доир ба таъсири қавму қабила ба сарнавишти таърихӣ топонимҳои маъал зикр кардани андешаи Абурайёни Берунӣ бамаврид ва қобили мулоҳиза аст. Дар ин робита ӯ чунин менигорад, ки «... вақте ягон маъаллоро қавму қабилаи забони дигар (бегона) забт менамояд, пеш аз ӯама, ба таври омили номҳои тағйир медиҳад. Узвҳои лаълаи (гуфтори) онҳо дар сурати асл талаффуз кардани номҳои мувофиқ шуда наметавонанд ва аз ин рӯ, ӯамон шакли шунидаи худро ба забонашон (ва тавассути забон ба таърихи худ – Н.Ф.) интиқол медиҳад. Онҳо маънии ибтидоии (аслии номро) онро мегиранд, вале худ номҳои ба тағйирот дучор мешаванд» (Ђасанов 1972, 116).

Ин мулоъиза оид ба таъсири мутақобилаи мардум ва забонҳои гуногун ба гузариш, кўчиш ва тарзи навишту лаълаи топонимҳо дар асри XI гуфта шуда бошад ҳам, то имрӯз бамаврид ва мубрам ба шумор меравад, чунки чунин таърифкориҳо ба сарнавишти номҳо дар тури таърих бешумор буд ва мутаассифона, то кунун идома дорад.

Маъз ҳамин таъйирёбии «ғайриихтиёри»-и топонимҳои таърихӣ ва таърифи шакли талаффузи онҳо ба назар гирифта, муъаққиб И.И. Надеждин чунин ёдовар шудааст: «Калима дар ӯқми мо аст ва он худро ӯифозат карда наметавонад. Аз он ба таври маъбури маънии дилхои этимологиро кашида гирифтани мумкин аст» ва ҳамин андешаро тақвият дода, натиъагирӣ мекунад, ки «омӯзиши таърих бояд аз номҳои лӯғрофи шуруъ шавад» (Надеждин 1937, 27).

Албатта, имрӯз ҳам перомунӣ пайдоиш ва сарнавишти таърихии аъли сукунати Осиёи Миёна ва минълумла Тоҷикистон, фикру андешаҳои зиёде мавлуд аст ва мо дар робита бо хусусиятҳои миллӣ, таърихиву лӯғрофии минтақаи Ромит суханро ба дарозо кашидани нестем ва фақат ин ӯо як нуктаро илова кардан мехоҳем, ки ба густариши мардуми бумии ин сарзамин алоқаманд аст ва қисмати аз ҳама зиёд ва фаъоли топонимҳо мансуби забони ин мардумонанд.

Ҳанӯз дар асри X таърихнигорон ташаққули миллати тоҷикро ба таври илмӣ собит намудаанд. Дар ин маврид Бобоҷон Ғафуров чунин нигоштааст: «Ҳамин тариқ, дар асри XI – X дар минтақаи Мовароуннаҳр ва Хуросон умумияти қалони этникӣ – фаръангӣ зуъур мекунад, ки маълуман, ба ҳаёти давлатҳои Тоҷириён, Сафъориён ва махсусан Сомониён, дохил шуда буданд. Номҳои этникии худро ин умумият дар охири асри XI – XII ва ё нимаи аввали асри XIII қасб менамояд. Чунин ки Абулфазл Байһақӣ ҳикоят мекунад, дар соли 435 ӯилъри (соли 1043 – 1044 мелодӣ) яке аз муқаррабони султон гуфт: «... дар байни мо, тоҷикон...». То ин вақт аллақай дар асри X бо истилоҳи «този» арабҳо низ ном мебуданд. Байһақӣ бошад, доир ба як задухурд пас аз муъорибаи назди Дандонақон (соли 1040 мелодӣ) ҳикоят намуда, хабар медиҳад, ки ӯиндиҳо, арабҳо ва қурдҳо фирор карданд, ланговарони тоҷик бошанд, бо душман ласуруна лангиданд.

Ҳамин тариқ, дар нимаи аввали асри XI истилоҳи «тоҷик» номи халқе гашт, ки дар Осиёи Миёна ва Хуросон ташаққул ёфта буд» (Ғафуров 1972, 375). Ҳамаи ин умумиятҳои таърихӣ ва хусусиятҳои этникӣ дар топонимияи маълал ба таври ҳатмӣ таъассум меёбад ва мо ин гуногунрангии этникиро дар номҳои лӯғрофии сабт намудаамон ба хубӣ дида метавонем.

Дар доираи маводи топонимии минтақаи мазкур якҷанд номвожаеро сабт намудем, ки ба гурӯҳи этнотопонимӣ мансуб ҳастанд. Шумораи ин гуна топонимҳо он қадар зиёд нест, вале онҳо аз рӯи хусусиятҳои алоҳида ва ифодаи этнонимҳо дар истилоҳоти лӯғрофии маълал тақсимбандӣ намудан мумкин аст:

1. Генотопонимӣ, ки дар заминаи номҳои қавму қабоили мардуми туркзабон ташаққул ёфтаанд ва шакли махсуси этнонимҳои эндогеннӣро ташқил додаанд: *турк(-о/ӯо)*, *ӯзбак(-о/ӯо)*, *қарлик(-о/ӯо)*, *қипчоқ(-о/ӯо)*, *муғул(-о/ӯо)* ва ӯ. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама генотопонимӣ дохил мешаванд, ки бидуни истилоҳ- индикатор ба вуъуд омадаанд ва ба маълалли будубоши ин мардум ишора мекунанд: *Турко (дара, дашт дар деъа)*, *Қалуғо/қарликӯо (дара, чароғи тобигона дар деъа)*, *Узбако; Дурбат (мавъеӯо дар деъа) ва ғайра.*

2. Генотопонимӣ, ки онҳо дар вақташ марбути маълалли сукунати мардуми туркзабон буданд. Дар ин номвожаҳо ба охири қалимаҳои тоҷикию субстратӣ этноними «*туркӯо*», «*ӯзбакӯо*», «*қалғо/қарлуқӯо*», «*барлос, қипчоқ*» ҳамоно шуда, этнотопонимӣ сохтаанд, ки хусусиятҳои этникию қавмӣ ин мардумро инъикос менамоянд, аз чумла:

Дурбат номи деъа. Бо вуъуди он ки топоним ба маълалли сукунати мардуми туркзабон ишора мекунад, вале феълан дар ин ӯо асосан мардуми тоҷикзабон зиндагӣ мекунад. Дар номвожаҳои дохили деъа низ осоре аз забони туркӣ дида намешавад. Аљиб он аст, ки дар санадҳои расмӣ – давлатӣ чунин ном сабт шудааст ва дар лаълаи мардум ба унвони маълалли истиқомат низ боқӣ мондааст;

Турк(ъ)о номи маъалли исикомат. Дар асоси маводди шевашиносии солъои 50-60-уми асри ХХ мавлуд будани чунин деъаро мушоҳида мекунем. Аммо дар маводи гирдовардаи мо (солъои 2000 - 2024) чунин номвожа ба қайд гирифта нашудааст. Дар санадҳои бойгонӣ ва харитаҳои ҷуғрофӣи собиқ ноъияи Њисор ва имрӯза минтақаи Турсунзода ин номвожа ба чашм нарасид.

Дарайи Узбако//Турко (дарайи ғайримаскунист) ва мувофиқи нишондоди мардуми ин водӣ дар ин ҷой туркзабонон икомат доштанд ва бо сабабҳои номаълум онро тарк кардаанд. Бо вуҷуди он чунин этнотопоним мавлуд аст;

Чашмаи Турко (чашма); Айлоқи Узбако (айлоқӣ); Хони Турко (чарогоҳи тобистона) ва ғайра. Шумораи ин гуна этнотопонимҳо, чунон ки гуфтем, дар низоми топонимии минтақа хеле кам аст.

Бояд зикр намуд, ки топонимҳои навъи мазкур дар бештари мавридҳо бо истилоҳ – индикаторҳои забони тоҷикӣ ва ба воситаи пасвандҳои ҷамъбандии *-но (-о), -он/ун/о* ва пасванди *-обод*, ташаккул ёфтаанд.

Мо ҳангоми ҷамъоварии мавод топоними *Дашти Қипчоқро* низ сабт намудем, ки ба гурӯҳи этнотопонимҳо дохил мешавад ва номи яке аз мавзӯҳои атрофи минтақаи мазкур мебошад. Ин этнотопоним дар қолаби иборасозии забони тоҷикӣ тарғрезӣ гардида, ба воситаи истилоҳ-индикатори тоҷикӣ ташаккул ёфтааст.

Мавриди зикр аст, ки муайянкунандаи ин ном ба этноси мардуми туркнаҷод мансуб аст ва одатан маъаллери ишора мекунад, ки дар он намояндаи ақвоми турк сукунат ё қору фаъолият карда бошанд. Аммо, баръакси ин, ҷеъ гоҳ ягон мардуми туркнаҷод дар ин ҷо икомат накардааст ва барои зиндагӣ низ ин ҷо мувофиқ нест.

Ба андешаи мо, сабаби пайдоиши ин этнотопоним хусусияти метафорӣ доштани он мебошад ва номи замини васеи сангзореро ифода мекунад, ки дар баландии теппа ҷой гирифтааст. Дар афкори мардум ин мавзӯ барои тобистони гармаш ва зимистони нисбат ба дигар маъалҳо хуноқи тоқатфарсоҷаш чунин ном гирифтааст. Чунин тарзи ташаккули номҳои ҷуғрофӣ ё этнонимизатсияи топонимҳои этнотопонимҳои метафорӣ номидан мумкин аст.

2. Дар доираи этнотопонимҳои минтақа як қисми на он қадар қалон, вале то андозае дар байни мардуми Осиёи Миёна маъмули номҳо ба назар мерасанд, ки дар онҳо хусусияти этникии аҳолии бумӣ ифода гардидааст: *Ёси Қӯлобино, Муноҷирон, Обигармио, Нови Ашури Қӯлобӣ* ва ғайра.

3. Илова бар ин, мувофиқи нишондоди сарчашмаҳои таъриҳӣ мардуми қўњистони водии Њисор ва сарғањи Зарафшон худро бо исми «ғалча» ва «қўњистонӣ» (Сиев 1971, 8; Ранов, Неъматов, Мухторов 1974, 93) ном мебарданд. Азбаски таъти ин мафҳумҳо мардуми минтақа низ дар назар буд, мо метавонем этноними *ғалча* ва *қўњистониро* ҳамчун этноними ландшафтӣ дар низоми этнотопонимҳои минтақа ҳамроҳ намоем.

Дар баробари анҷомаҳои топонимсоз дар ташаккули этнотопонимҳо нақши истилоҳоти ҷуғрофӣ низ назаррас аст. Ба ин бахш чунин истилоҳотро шомил намудан мумкин аст, ки бо этнонимҳои омада таркиби топонимиро ба вуҷуд овардаанд:

- а) *дара* + этноним: *Дарайи Турко, Дарайи Узбако*;
- б) *дашт* + этноним: *Дашти Қипчоқ, Дурбат*;
- в) *чашма* + этноним: *Чашмийи Турко, Чашмаيي Узбако*;
- г) *қўњ* + этноним: *Қўيي Муғул*;
- д) *нов* + этноним: *Нови Ашури Қулобӣ ва ғайра*.

Сабаби пайдоиши чунин навъи номҳо - этнотопонимҳои ҷомеашиносон ба қўчиши маълумоти ва ё озоди аҳолии, мигратсияи пайвастаи дохилии кишвар нисбат доданд. Дуруст аст, ки ин андешаи мунаққилон як тарафи масъала бошад, пас масъалаи асосӣ ва бисёр муҳими он, ба андешаи мо, ин посдорӣ номи авлод, шайара, энтиром гузоштан ба аслу насаби хонавода ва дилбастагии зиёд доштан ба зодгоҳу ватани аҷдодӣ ба шумор меравад.

Маъз Ӣамин лъӢати худшиносию худогоӢии мардуми тольик буд, ки мо бо вуљуди гузашти солиёни мадид имкон дорем перомуни мигратсияи ин ё он мардум ва ё ном то андозае маълумот пайдо намоем. Мо низ бо назардошти ин падида метавонем тамоми деӢаӢои қисмати шимолии водии Тисорро мувофиқи саромадашон ба якчанд гурӯӢи топоэтнонимъо (этнонимъои дохили мамлакат ва ғайрирасми) лӯдо намоем: *ромитӣ, яғнобӣ, раштӣ, қӯлобӣ, самарқандӣ, кандибодомӣ, новӣ ва ғ.*

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Бердиев Б. Рамитские говоры таджикского языка. АКД.- Душанбе, 1979.- 28 с.
2. Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Том 1.- М.,1972. – 634 с.
3. Надеждин Н.И. Опыт исторической географии русского мира// Библиотека для читателя. – Т. – 22.ч. 3. – СПб., 1837. – С. 27- 29.
4. Принципы топонимики. – М., 1964. – 153 с.
5. Ранов В.А., Неъматов Н.Н., Мухторов А.М. Асрори замони куъан. – Душанбе, 1974. – 167 с.
6. Тасанов Т. Географические наследие ученых Средней Азии, АДД.- Тошканд, 1972. – 40 с.
7. Сиёев Б. Калимаи «Ғалча»//Маълӯаи «Армуғон»(масъалаӢои филологияи тольик). – Душанбе, 1971.љ.2. –С.3 -7.
8. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии.–М., 1964.–156 с.
9. Маъмадљонов О. Таъќикоти таърихию забоншиносии номвожаӢои лӯғрофии водии Тисор.- Душанбе, 2010.- 324 с.